

मौसम पूर्वानुमान (भूतकाल से वर्तमान तक) Weather Forecast (From The Past to The Present)

Paper Id : 20979 Submission Date : 2025-12-01 Acceptance Date : 2025-12-21 Publication Date : 2025-12-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.18478074

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

आभा सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम

विकास संस्थान

डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर

विश्वविद्यालय

आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

अरस्तू को मौसम विज्ञान का जनक के रूप में श्रेय दिया जाता है क्योंकि आपने 340 ईसा पूर्व मेटेरोलॉजिकल में कार्य किया था जिसमें आपने आकाश में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया था। भारत में विज्ञान के साथ-साथ पांचांग का भी अध्ययन किया जाता है। वैदिक विज्ञान केन्द्र, वेद शास्त्र, ज्योतिष और अंक शास्त्र के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त होता है। वैदिक विज्ञान से भूकम्प, त्रासदी, पर्यावरण की जानकारी उपलब्ध होती है। आकाश में खगोलीय पिण्डों की स्थिति और गति से मौसम सम्बन्धी वायुमण्डलीय स्थितियों का पूर्वानुमान ही होता है। ग्रह परिवर्तन जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु राशि बदलते हैं। विशेष रूप से अग्नि, पृथ्वी, जल या वायु तत्व वाली राशि में महत्वपूर्ण मौसम परिवर्तन होता है। आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा वर्षा वाले माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चित्रा नक्षत्र वर्षा के लिए उपयुक्त माना जाता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Aristotle is credited as the father of meteorology because of his work in Meteorology around 340 BC, in which he studied atmospheric phenomena. In India, along with science, the Panchang (Hindu calendar) is also studied. The Vedic Science Center provides weather forecasts based on Vedic scriptures, astrology, and numerology. Vedic science also provides information about earthquakes, natural disasters, and the environment. The position and movement of celestial bodies in the sky are used to predict weather-related atmospheric conditions. Planetary transits, such as those of Jupiter, Saturn, Rahu, and Ketu, are considered significant. Changes in the zodiac signs, especially those associated with the elements of fire, earth, water, or air, are believed to cause significant weather changes. The Nakshatras (lunar constellations) of Ardra, Punarvasu, Pushya, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Hasta, and Chitra are considered to be associated with rainfall. According to astrology, the Chitra Nakshatra is considered particularly auspicious for rain.

मुख्य शब्द

पूर्वानुमान, मौसम, वायुमण्डल, तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Forecasting, Weather, Atmosphere, Technology, Scientific Knowledge.

प्रस्तावना

मौसम आर्द्रा पूर्वानुमान का अर्थ है कि स्थान और वायुमण्डल की भविष्यवाणी करना। मनुष्य वर्षा के सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से मौसम की भविष्यवाणी करते आये हैं।

मौसम पूर्वानुमान तीन चरणों में बनता है। अवलोकन और विश्लेषण एवं भविष्य में वायुमण्डल की स्थिति सभी को निर्धारित करता है। पूर्वानुमान को चार विधियों द्वारा किया जाता है-

1. उदता पूर्वानुमान विधि
2. संक्षिप्त पूर्वानुमान विधि
3. सांख्यिकीय पूर्वानुमान विधि
4. कम्प्यूटर पूर्वानुमान विधि

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान की विधियों का अध्ययन करना है।

साहित्य अवलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे आर. एन. तिवारी (2015) की 'मौसम विज्ञान का परिचय', D. S. Lal (2010) की 'Climatology', R. G. Barry एवं R. J. Chorley की 'Atmosphere, Weather and Climate', H. J. Critchfield की 'General Climatology', Y. P. Rao की 'Southwest Monsoon' आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके मौसम सम्बन्धी अवलोकन द्वारा किसी विशेष स्थान पर वातावरण कैसा होगा, इसका पूर्वानुमान लगाना है। इसके बाद विश्लेषण किया जाता है जैसे बादल छाये रहना, वर्षा होना, बर्फबारी, हवा की गति और तापमान का पूर्वानुमान होना। तीसरा चरण भविष्य में वायुमण्डल की स्थिति निर्धारित करके पूर्वानुमान लगाना है।

वर्तमान में भूमि आधारित मौसम केन्द्र और स्व-चलित केन्द्र मानक उपकरणों में जैसे बैरोमीटर पवन वेग, एनीमोमीटर, थर्मामीटर, साइक्रोमीटर या हाइगोमीटर का उपयोग करके वायुमण्डलीय दबाव, हवा की दिशा और गति, हवा का तापमान, आर्द्रता, बादल, वर्षा आदि का निरीक्षण करते हैं। चार आधिकारिक मौसम का वर्णन करता है।

1. सर्दी- दिसम्बर से अप्रैल के प्रारम्भ तक
2. गर्मी- अप्रैल से जून तक
3. मानसून या बरसात - जून से सितम्बर तक और मानसून के बाद वापसी वाली मानसून
4. अक्टूबर से दिसम्बर तक

मौसम का पूर्वानुमान (चेतावनियाँ) महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका उपयोग जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण है। तापमान और वर्षा पर आधारित पूर्वानुमान कृषि के लिए उपयोगी है और इसलिए क्मोडिटी बाजारों के व्यापारियों के लिए उपयोगिता कम्पनियों द्वारा आने वाले दिनों में मांग का अनुमान लगाने के लिए तापमान पूर्वानुमान का उपयोग किया जाता है। कृषि में किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है। बुवाई करनी है तो आने वाले मौसम की सटीक जानकारी होनी चाहिए जैसे तापमान, हवा में नमी, वर्षा की संभावना, मौसम में उपलब्ध नमी आदि।

मौसम पूर्वानुमान के साथ-साथ भूकम्प, बाढ़, सुनामी, चक्रवातों की जानकारी से जानमाल के खतरे को कम किया जा सकता है। AccuWeather मौसम का पूर्वानुमान देता है जिसमें मिनट दर मिनट वर्षा अपडेट के लिए Minute Cast के साथ ही गम्भीर मौसम अलर्ट, तापमान, वर्षा जैसे मौसम डिटेल भी सम्मिलित हैं।

भारत में सबसे अच्छा मौसम बसंत का मौसम होता है इसे Spring Season भी कहते हैं। ये सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ है। इसी बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। कैनरी द्वीप समूहों (स्पेन) की जलवायु को दुनिया में सबसे अच्छी जलवायु माना जाता है जिसका श्रेय साल भर के सुखद हल्के तापमान को जाता है।

आधुनिक मौसम विज्ञान ज्योतिष की तुलना में अधिक सटीक और डेटा आधारित पूर्वानुमान देता है, फिर भी ग्रामीण और पारम्परिक समाजों में वर्षा और मौसम बदलावों की भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष गणनाओं का सहारा लिया जाता है वैज्ञानिक उपकरणों और गणितीय मॉडलों के आने से मौसम पूर्वानुमान अधिक विश्वसनीय हो गया है लेकिन प्राचीन ज्योतिष मान्यताएं अभी भी कुछ क्षेत्रों में विश्वास का विषय बनी हुई हैं।

इतिहास और परम्पराओं में दोनों के बीच कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध देखने को मिलता है। मौसम पूर्वानुमान और ज्योतिष दोनों प्रकृति और खगोलीय घटनाओं से सम्बन्धित विज्ञान हैं। ये दोनों आपस में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। मौसम पूर्वानुमान को एक वैज्ञानिक दृष्टि कह सकते हैं जिसमें वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जैसे गणितीय मॉडल ग्रहों, रडार मौसम केन्द्रों पर एकत्रित डेटा का उपयोग कर भविष्य की जलवायु परिस्थितियों का पूर्वानुमान किया जाता है। वायुमण्डलीय तत्व, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, पवन की गति और दिशा आदि के आधार पर अनुमान लगाना, तकनीकी उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया जाता है।

ज्योतिष के अनुसार ग्रह और नक्षत्र प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं और पांचांग एवं गोचर की चाल के आधार पर ऋतुओं आदि की गणना की जा सकती है।

वराहमिहिर और बृहद संहिता प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में मौसम पूर्वानुमान और ज्योतिष के बीच सम्बन्ध का उल्लेख मिलता है। संकेत और पूर्वानुमान कुछ पारम्परिक मान्यताओं के अनुसार चन्द्र ग्रहण की स्थिति और मौसम चक्र और अन्य खगोलीय घटनाएं वर्षा और मौसम चक्र को प्रभावित कर सकती है।

भारत में मौसम पूर्वानुमान की परम्परा वैदिककाल से चली आ रही है ऋषि-मुनियों और विद्वानों ने प्राकृतिक संकेतों और ग्रहों की चाल के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी करने की विधियां विकसित की थीं। मौसम परिवर्तन के संकेतों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में कृषि और मानसून से जुड़े विभिन्न मौसमीय चक्रों की चर्चा की गयी है। विष्णु पुराण और पदम पुराण में मौसम परिवर्तन को खगोलीय घटनाओं से जोड़ा गया है। 505 -587 ईस्वी में वराह मिहिर के अनुसार सूर्य, चन्द्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति वर्षा और सूखे की भविष्यवाणी कर सकती हैं। धूमकेतु या धुम तारे के प्रकट होने से बारिश की अधिक संभावना होती है। नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति से सूखा या गर्मी के प्रभावों का अनुमान लगाया जा सकता है।

भारतीय ज्योतिष वर्ष को 6 ऋतुओं में विभाजित करता है जो पांचांग में दिये गये नक्षत्रों पर निर्भर करती है।

1. बसन्त ऋतु (मार्च-अप्रैल) सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है।
2. ग्रीष्म ऋतु (मई-जून) सूर्य वृषभ और मिथुन राशि में मिलता है।
3. वर्षा ऋतु (जुलाई-अगस्त) सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और वर्षा होती है।
4. शरद ऋतु (सितम्बर-अक्टूबर) सूर्य कन्या और तुला राशि में रहता है।
5. हेमन्त ऋतु (नवम्बर-दिसम्बर) सूर्य वृश्चिक और धनु राशि में रहता है।
6. शीत ऋतु (जनवरी-फरवरी) सूर्य मकर और कुम्भ राशि में प्रवेश करता है।

निष्कर्ष

मौसम पूर्वानुमान में ज्योतिष और नवीन तकनीकी होना संभव है प्राचीनकाल में ग्रह एवं नक्षत्र ही भविष्यवाणी करते थे वर्तमान में नवीन तकनीकी की गणनाओं से प्राप्त संकेतों के आधार पर मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी की जाती है।

1. मृगशिरा नक्षत्र-मानसून का आगमन।
2. स्वाति नक्षत्र-अच्छी बारिश।
3. अश्विनी भरणी नक्षत्र-तेज गर्मी पड़ना, बृहस्पति वक्री हो तो अधिक वर्षा की संभावना का संकेत देती है।
4. शनि और मंगल दोनों ग्रह एक साथ मजबूत स्थिति में हों तो सूखा पड़ सकता है।
5. राहु और केतु अशुभ स्थिति अर्थात् चक्रवात और तूफान की संभावना का संकेत देते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तिवारी, आर. एन. (2015). मौसम विज्ञान का परिचय, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. वराहमिहिर. बृहत्संहिता, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
3. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD). मौसम पूर्वानुमान एवं सेवाएँ, नई दिल्ली।
4. Lal, D. S. (2010). Climatology, Sharda Pustak Bhawan, प्रयागराज।
5. World Meteorological Organization (WMO). Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.
6. Barry, R. G. & Chorley, R. J. Atmosphere, Weather and Climate, Routledge.
7. Ahrens, C. D. Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment.
8. IPCC. Assessment Reports on Climate Change.
9. Critchfield, H. J. General Climatology, Prentice Hall.
10. Rao, Y. P. Southwest Monsoon, India Meteorological Department Publications.